

TRABAJO ARBITRADO

[Cierre de edición: 01 de agosto, 2019]

Sección: Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

polyphonia@celei.cl

Vol. 3, Núm. 2, Agosto-Diciembre 2019, págs.236-254

ISSN: 0719-7438

ORIGINAL

Polyphōnia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios
Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 30 de marzo, 2019

Fecha primera revisión: 06 de abril, 2019

Fecha segunda revisión: 20 de abril, 2019

Fecha tercera revisión: 13 de mayo, 2019

Fecha de aceptación: 01 de junio, 2019

Publicada: 15 de agosto, 2019

Literatura, diversidad y educación: la urgencia de un observador-creador desde la escritura autobiográfica

Ricardo Sánchez Lara

Universidade Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile.

Centro de Estudios en Educación y Aprendizaje Basado en la Comunidad UCSH, Chile.

Núcleo de Prácticas lectoras y escritura académica, UCSH, Chile.

Magíster en Educación mención Currículum e

Innovación pedagógica, UCSH, Chile.

Doctorando en Educación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la

Educación (UMCE), Chile.

E-mail: rsanchezl@ucsh.cl

 <https://orcid.org/0000-0003-3223-6555>

Resumen

En este artículo de revisión problematizamos el núcleo didáctico, en tanto interrelación de sujeto que enseña, sujeto que aprende y contenido a enseñar, desde dos perspectivas centrales: la concepción del observador, como sujeto constitutivamente diverso, y la observación como fenómeno experiencial. El principal objetivo del texto es discutir el discurso explicador como barrera de la inclusión, proponiendo la escritura autobiográfica como condición didáctica para el diálogo entre diversidad, educación y literatura. En el artículo se revisa la Base Curricular chilena de Lengua y Literatura, principalmente, el

sentido con que se fundamentan los discursos literarios. Luego, se analizan sus contenidos primordiales desde la perspectiva del explicador y el observador, generando los espacios discursivos necesarios para proponer la autobiografía como acto inaugural del encuentro literario. Entre las principales conclusiones destacan: la agencia y la estancia del sujeto que aprende como condiciones narrativas para la diversidad, el rol de la explicación como barrera de exclusión y, por último, el sujeto observador como generador de realidad, desde su historia interaccional y su alteridad constitutiva. A partir de la reflexión se afirma que, en la clase de literatura, la concepción de un observador-creador debe ser relevada como acto germinal y no como reacción post-lectora, teniendo como medio la textualización de sus experiencias a través de las escrituras del yo.

Palabras clave: *educación literaria; diversidad; núcleo didáctico; escritura autobiográfica.*

Literature, diversity and education: the urgency of an observer-creator from the perspective of autobiographical writing

Abstract

This paper focus on the problematization of the didactic core understood as the interrelation of teacher, learner and content from two distinctive, yet related, perspectives: The observer as a constitutively diverse subject, and the observation as an experiential phenomenon. Our aim is to discuss the explanatory discourse as a barrier to pedagogical inclusion, to then propose autobiographical writing as a didactical condition for the dialogue between diversity, education and literature. The paper deals with the Chilean Curriculum for Language and Literature, mainly in regard to the meanings used to fundament literary discourses within it. We analyze the curriculum's central contents from the perspective of the explicator and the perspective of the observer, generating the discursive spaces necessary for presenting autobiography as a kind of inaugural act for the literary encounter. Our conclusions point out to the relevance of the agency and experience of the learner, as narrative conditions for diversity; the part that the explanation plays as a barrier for inclusion and, finally, to the role of the observer as the generator of reality, that stands from his or hers interactive history and constitutive alterity. Upon further reflection regarding these issues, we affirm that, in the literature class, the conception of a creative-observer must be highlighted as a germinal act, instead of a post-reading reaction. We pose that this strategy would allow for the use of the textualization of the learner's experiences as a means for the writings of self.

Keywords: *literary education; diversity; didactic core; autobiographical writing.*

Introducción. El contexto de la posición

Los discursos didáctico-curriculares recogen la historia de la cultura y la sitúan, con mayor o menor celeridad, en la agenda educacional. En ese contexto, la observación de nuestra sociedad no puede realizarse sin la consideración de lo educativo como dimensión central. Según constatan los trabajos de Mondaca y Sánchez (2018), Mora Olate (2018),

Seteffoni, Stang y Riedemann (2016), Leiva Olivencia (2017) y Ocampo (2014), los fenómenos migratorios, interculturales, de género, las vulneraciones socioeconómicas, el acceso universal y la inclusión, han traspasado la esfera de lo cultural para situarse, como desafío, en las aulas.

A propósito de esta coyuntura, la Base Curricular chilena de Lengua y Literatura (2016) pone en tensión la pluralidad, destacando la función de los discursos literarios en la construcción de identidad y en las formas de relacionarse con lo diverso: *“(la literatura) permite entender tanto lo que nos es común como las diferencias que son necesarias para el desarrollo y son propias de una sociedad plural, diversa y en constante cambio”* (2016, p.33).

Las prácticas literarias espejean la identidad, la retrotraen y construyen (Mansilla, 2003, 2006), dando cuenta de espacios invisibilizados: poéticas y narrativas mapuches, homosexuales, de exilio, de grupos inmigrantes; en suma, literatura de identidades no canónicas (Carrasco, 2005a, 2005b). Así las cosas, con la eclosión discursiva y pública de espacios multi e interculturales, la relación entre literatura, diversidad y educación se ha transformado en una oportunidad de reflexión que, desde aproximaciones didácticas, permite indagar otras formas de construir ciudadanía (Ibarra & Ballester, 2014; Ballester e Ibarra, 2015).

Las propuestas actuales en Educación Literaria han cuestionado la concepción ontológica de la literatura y su condición de objeto enseñable; los receptores, en tanto lectores-estudiantes, han devenido, además, a creadores e intérpretes, es decir, se ha generado un desplazamiento entre conocer contextos y técnicas formales de análisis, hasta concebir a los sujetos como observadores críticos y creadores de discursos con intencionalidad literaria. Remirar, en este escenario, al observador, supone cuestionarlo en los contextos de emergencia, en este caso, en contextos de alteridad. ¿Quién es el otro, la otra? ¿Cómo concebimos su imagen? ¿Quién es el diverso? ¿El inmigrante, quien tiene condición de discapacidad, el indígena, la mujer, quien existe en condición de vulnerabilidad, todos y todas? (Barrero & Rosero, 2018).

En la construcción de la otredad, se han problematizado las injusticias distributivas, el no-diálogo y la invisibilización de la pobreza en las relaciones políticas, culturales, jurídicas, económicas y educativas (Tubino, 2014, 2016; Walsh, 2010; Quilaqueo & Sartorello, 2018). Considerando las imágenes del otro y las dimensiones interculturales de la literatura, en este artículo de revisión problematizamos el núcleo didáctico, en tanto interrelación de sujeto que enseña, sujeto que aprende y contenido a enseñar (Bolívar & Rosel, 2011) desde dos perspectivas centrales: la concepción del observador, en tanto sujeto constitutivamente diverso, y la observación como fenómeno experiencial. El principal objetivo del texto es discutir los discursos explicadores como barreras para la inclusión, proponiendo, desde algunos postulados epistemológicos de la biología del conocimiento, la escritura autobiográfica como acto inaugural para la relación entre literatura, educación y diversidad.

En la reflexión que presentamos, se asume, epistémicamente, la afirmación de una educación para todos, lo que supone interpelar el carácter interseccional de las relaciones y condiciones del poder (Ocampo, 2017; Ocampo & López-Andrada, 2019), además, y por sobre todo, observar el discurso explicador como invisibilización de agencia e historia interaccional. Se abordará la experiencia como concepto propio de la relación entre observador y observación desde la biología del conocimiento de Humberto Maturana (1995, 2001, 2003, 2015). Otros aportes conceptuales, por ejemplo, los de Larrosa (2006) y

Dewey (2008), conciben la experiencia en campos que, pensamos, abren la reflexión a derroteros que no son parte del propósito del artículo. Así mismo, la explicación será abordada, como metáfora, a partir de la propuesta de Rancier (2007) y no como secuencia discursiva o tipología lingüístico-comunicativa (Álvarez Angulo & Ramírez Bravo, 2010). Finalmente, los argumentos críticos a la reacción post-lectora, supondrán, en esta aproximación, abordar solo el encuentro literario y no hacerse cargo de otras lecturas, por ejemplo, la argumentativa, donde, por naturaleza epistemológica, la reacción sí se vincula al sustrato crítico de la escritura.

Dada la complejidad del fenómeno lecto-literario, circunscribimos este aporte a tres campos argumentales: 1.- la lectura, en tanto instrumento crítico para el desarrollo de una ciudadanía cultural (Ocampo & López-Andrada), 2.- el fenómeno lecto-escritural desde una mirada restringida al sentido de lo literario en la Base Curricular, sin pretender, en este trabajo, analizar objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación ni sistemas metodológicos y, 3.- la Educación Literaria, como didáctica emergente, tensionando al estudiante, en tanto observador-creador y, además, problematizando la relación entre los discursos explicadores y la diversidad como fenómeno constitutivo. En la primera parte, se describirá el sentido de la literatura declarado en la Base Curricular, posteriormente, los contenidos centrales de la caracterización serán analizados, con propósito de proponer, hacia el final, algunas aproximaciones didácticas que releven la experiencia y los significados interaccionales como condición de encuentro literario desde la escritura autobiográfica.

El lugar de lo literario en la Base Curricular de Lengua y Literatura

Además de aparato instruccional, la literatura ha sido vista, en educación formal, como objeto moralizante, configuradora de matrices histórico-identitarias, sistema ideológico, fuente de placer y reflejo especular de la experiencia humana (Compagnon, 2008). Con la Educación Literaria, entendida como un conjunto de disposiciones didácticas y metodológicas tendientes a generar y organizar, tanto procesos de lectura como producciones creativas (Dueñas, 2013; Illas, 2014, 2017) se ha tensionado los modos de reproducción y formas de aproximarse al conocimiento literario (Munita, 2017): modelos retóricos y filológicos, historicistas decimonónicos, nacionalistas y formales, fueron quedando desplazados con la emergencia de nuevos enfoques que ponen al sujeto como núcleo del ejercicio didáctico.

Este nuevo escenario, a partir de sus preocupaciones, configura un marco explicativo para la didactización de la literatura: renovación y revitalización del canon (Ballester e Ibarra, 2017, 2019), valoración de las lecturas infantiles y juveniles (Cerrillo, 2017) procesos formativos y pasionales del profesorado en la mediación de lectura (Altamirano, 2016, 2018; Munita, 2018), promoción de intertextos lectores (Mendoza Fillola, 2011) e incorporación de variables emocionales al proceso de interpretación y producción creativa (Sanjuán, 2014).

Estas preocupaciones y discusiones, en el caso chileno, se concretan en dos afirmaciones relevantes respecto al sentido de lo literario contenidas en la Base Curricular: 1.- la lectura literaria debe permitir el placer estético y favorecer la comprensión de contextos sociohistóricos y, 2.- la escritura ficcional debe posibilitar que las y los estudiantes exploren su creatividad y la invención de realidades. En ambas premisas, se

colige la relevancia del sujeto conocedor, primero, para la comprensión de los contextos sociohistóricos y, segundo, para la elaboración de escrituras creativas. Para conseguir lo anterior, el enfoque didáctico sugiere entender lo literario desde una perspectiva cultural, lo que implica significarlo como producto y práctica social, situado en un marco histórico y en permanente construcción de sentidos a través de la interpretación y la experiencia.

Se espera, en relación con la formación literaria, que las y los estudiantes sean capaces de conocer un repertorio amplio de lecturas, a fin de comprender cómo las obras dan cuenta de los principales temas de la humanidad, por ejemplo: identidad, amistad, amor, relaciones familiares, problemáticas sociales, migración y exilio. El conocimiento de estos temas, sugeridos en el documento ministerial, tiene la finalidad de posibilitar las relaciones entre circunstancias históricas, creencias expresadas en los textos y la propia configuración experiencial de las y los lectores, para que, finalmente, acudan a las obras como fuente reflexión y saber, permitiendo, con ello, el examen crítico de sí mismo y de las diversas tradiciones culturales.

[...] Como toda obra de arte, el texto literario requiere de la participación de la lectora o el lector, quien reacciona frente a la lectura, reflexiona sobre ella y elabora una interpretación que le permite darle sentido y dialogar con ella. Interpretar consiste en formular hipótesis acerca del sentido de la lectura y es, por lo tanto, una labor creativa de primer orden, en la que él o la intérprete propone nuevas lecturas de una obra que puede haber sido interpretada cientos de veces. (Mineduc, 2016, p.35).

Se advierte que el documento presenta dos ideas relevantes: por un lado, que la literatura es fuente de comprensión humana y de sí mismo y, por otro, que, en la noción de encuentro entre obra y lector, quien lee debe reaccionar a la lectura para generar su propia significación y crear nuevas ideas a partir de lo conocido. Más concretamente, y al revisar los objetivos de aprendizaje, advertimos que la lectura literaria está poblada de invitaciones a comprender, analizar e interpretar (poemas, cuentos y dramas), considerando aspectos formales y contextuales, sobre los que se espera que, permanentemente, se dé juicios interpretativos y se favorezca tanto la creación como la reflexión sobre la experiencia humana.

Esta descripción genérica permite establecer vinculaciones con dos premisas de la Educación Literaria: 1.- la consideración del lector como centro del núcleo didáctico y, 2.- la experiencia como condición necesaria para el encuentro interpretativo y creativo. Sin embargo, a propósito de la diversidad como fenómeno constitutivo, pensamos que es necesario problematizar dicha condición de encuentro desde la caracterización del observador y su distancia con los objetos culturales literarios. La pretensión es que el lector observe los fenómenos como externos y, a partir de ellos, reaccione desde su historia interaccional, por lo tanto, el examen crítico de sí mismo y de la cultura, nace en la presunción de que los cambios en el observador están determinados por el texto en tanto objeto. Si, como luego argumentaremos, la diversidad es condición constitutiva porque cada organismo es una estructura definida por su fluir interaccional, biológico y emocional (Maturana, 1995), nada externo puede determinar la historia de cambios que solo ocurre en la construcción ontogénica del observador cuando participa de la observación.

Por otro lado, en la descripción del sentido literario contenido en la Base Curricular, se señala que la obra permite conocer la realidad y el contexto del texto, de lo cual provendría la reflexión sobre lo humano. En dicha presunción, lo humano estaría contenido en la obra y la experiencia del lector sería posterior al encuentro, lo que,

pensamos, implica la inhabilitación de su agencia, porque, lo realmente válido, estaría siendo explicado por el texto y no por las disposiciones experienciales de quien observa. De esta manera, el encuentro literario no estaría mediado, necesariamente, por las disposiciones previas del observador, sino, por las reacciones posteriores a la observación, lo que, en suma, transforma el encuentro en un acto explicativo, que, como veremos, supone la principal barrera para la inclusión.

El discurso explicativo como barrera de inclusión

Jacques Rancière (2007) señala que la explicación, como mitología pedagógica, constituye un sistema recursivo de poder fundamentado en la diferencia de principio entre quien puede explicar y quien requiere la explicación. El mito es concebir los discursos explicativos como necesidad de primer orden, obviando que su enunciación es la imposibilidad presunta del otro de producir conocimiento y, por tanto, la superposición de los objetos explicados como verdades ontológicas. Entender el rol explicador como discurso, en didáctica de literatura, es afirmar un dualismo entre sujeto y obras en tanto relación independiente, es decir, las obras pueden ser explicadas y pretender, a partir de ello, la reacción del lector por sobre la acción desde su campo experiencial.

Lo que las obras proponen, en tanto temas, lugares, emociones, secuencias, conflictos, personajes, perfiles psicológicos, etc., son espacios de experiencia humana que no deben ser oscurecidos por el conocimiento de la obra en sí, más bien, deben establecer un circuito de interrelación con lo que los lectores, desde sus experiencias y derivas simbólicas, pueden significar. Toda relación entre sujeto y obra es una relación polivocal en la que inscribimos la propia historia de significados; cuando leemos amor, cada uno evoca su historia de interacciones experienciales con el amor, no considerar esa experiencia de sentido implica suponer, desde el rol explicador, que solo es válida la noción de amor representada en la literatura que se explica. Para Gergen (2007), la generación relacional de significados se traduce a una coordinación en que cada participante, en este caso, lector-obra, contribuye a la significación del encuentro: *“uno no entra meramente como polivocal, sino como polipotenciado, en términos de las capacidades de introducir objetos o dar lugar a contextos con los cuales construir significado en cualquier relación específica”* (p.220).

Como antes señalamos, la Base Curricular indica que la literatura es fuente de comprensión humana y de sí mismo, y que, además, el encuentro supone reacción desde el observador. En ese apunte radica la relevancia de la relación entre diversidad, literatura y educación, puesto que, al no haber dos historias significacionales idénticas, la presunción explicativa operaría como discurso de exclusión del otro en tanto agencia y estancia. La comprensión humana de sí mismo emerge en la lectura del yo, en la autorreflexión; si es posterior al encuentro, dicha experiencia está catalizada por lo externo e invisibiliza la posibilidad expresiva, pues, espera una reacción hacia el texto y su contexto y no hacia la experiencia de la observación desde el observador.

Si el objeto de estudio de la didáctica es la interacción entre los componentes de su núcleo (sujeto que aprende, sujeto que enseña y contenido de la enseñanza) y, a su vez, la ampliación del marco de cada constituyente, es decir, el estudio de la dinámica interaccional, las profundidades discursivas y epistémicas de los agentes, las influencias del entorno y la cultura, las aproximaciones metodológicas y los marcos teóricos de las disciplinas (Abreu et al, 2018), debe aceptarse que, entonces, la didáctica está informada por la convicción de que los componentes del núcleo interactúan para generar saber, por lo tanto, sus acciones y reacciones, son consecuencia de los marcos explicativos que fundan y

reproducen la relación entre quien conoce, quien transfiere y aquello por conocer (Bolaños Vivas, 2017). Lo anterior supone una disputa en la creación de sentido, ya que, si se niega la voz se inhabilita la experiencia de quien conoce; es decir, la disciplina explicativa oscurece la agencia del lenguaje experiencial y social de los contextos interaccionales.

Pensar la explicación es pensar los contenidos como un conjunto operacional que perpetúa la cultura y la reproduce sin alteraciones; la enseñanza conceptual de los campos del saber, como recursión al orden de su estabilidad, implica obviar la desintegración que introduce el observador en su recepción. Si, en efecto, el campo del conocimiento es lo percibido, la literatura se define a sí misma como una condición de encuentro entre la disciplina a explicar (lo literario) y el conocedor. De esta manera, el sujeto que aprende se transforma en un ruido, en una figura desestabilizadora de la explicación (Morin, 1994). La noción de diversidad que proponemos asume a los sujetos-observadores como partes necesarias del objeto observado, no en términos de reacción, sino de acción previa como condición basal para el encuentro literario, pues, lo sensible no está ni en el yo ni en las cosas, sino, en la relación de la cosa y el yo, por lo tanto, lo literario no está en los sujetos ni en los objetos, sino, en su condición de encuentro (Meillassoux, 2015).

El explicador, entonces, no debe asumir la obra como objeto externo al lector, sino, educar su mirada, que es la mirada del ruido; la conciencia del sujeto como un camino por recorrer, un desplazamiento en el propio patrimonio, un caminar hacia dentro para introducir la inestabilidad de la introspección en el nuevo orden que implica el posicionamiento del sujeto como constructor de conocimiento. La metáfora de caminar (Masschelein, 2010) supone emprender trayectos desconocidos hacia la posibilidad del sujeto, no desplazarse en la dirección inequívoca de los contenidos disciplinares como fines; el mundo caótico de este viaje no requiere explicaciones, porque nada hay fuera que pueda explicar nuestra relación con las cosas; requiere expresiones, manifestaciones de la experiencia y lecturas de nosotros mismos como liberación del discurso explicador. El sujeto mira, conoce, aprende de sí, por lo tanto, subvierte la operación selectiva y supralógica de distinciones entre datos significativos y no significativos del conocimiento, interpela la simplificación de lo complejo y permite el ingreso a las cajas negras de su interior porque lo transforma, ya no en el ruido de la relación epistemológica entre quien conoce y lo que conoce, sino, en el todo contenido en las partes (Morin, 1984, 1994).

Si el encuentro con lo literario, tal como señala la Base Curricular, es consecuencia de un observador que reflexiona sobre la experiencia humana post-lectura, es una relación de constatación; si, por el contrario, la reflexión de la propia experiencia es la condición previa al encuentro, la relación es de creación. En el último sentido, la lectura, como encuentro posterior a la creación, enriquece; en el primero, oscurece la experiencia diversa, porque explica lo humano sin la humanidad del observador.

El observador en la condición de encuentro

Como hemos argumentado, las prácticas literarias declaradas en la Base Curricular tienen la pretensión de acercar la experiencia humana desde las obras, propiciando el encuentro con una realidad sensible (textualizada) que sucedió sin la presencia del observador. Para Maturana (1995, 2001) la relación entre observador y observación, además de la pregunta por el conocimiento, tiene dos caminos explicativos. En primer lugar, la explicación de la realidad sin paréntesis, que es condición inicial para comprender la realidad en tanto ontología, es decir, como una realidad explicable que ocurre objetivamente sin la presencia experiencial de quien observa. En esta lógica, el encuentro

sucedería entre un objeto (obra) que proyecta un discurso sensible experimentado por otro que, en la actualización lectora, posibilita el diálogo con el intérprete que no participa de la experiencia emocional, sino, de la explicación de la experiencia, es decir, observa sin el relato experiencial de la observación.

Por el contrario, la realidad entre paréntesis presupone que toda observación ocurre en presencia del observador, quien, desde su deriva ontogénica, construye la realidad toda vez que es parte de la interacción con el medio. El encuentro literario, es este escenario, implicaría subvertir el orden de la explicación de la experiencia y operar desde la estancia del observador, no ya como lector de un objeto, sino como productor de narrativas que dialogan en un encuentro creador y no constataador.

Desde esta perspectiva, la pregunta por la relación entre diversidad, literatura y educación es una pregunta por las condiciones de constitución del observador, por su historia de cambios operacionales en coherencia con el medio. La diversidad es dimensión constitutiva porque ninguna producción de realidad, en la observación, es idéntica a otra, por lo tanto, la significación a los fenómenos del mundo emergería de cada relación experiencial. Como observadores, vemos el movimiento en la experiencia del movimiento; estamos atravesados por la posibilidad de ser, comprender y crear en lo que experimentamos; es nuestra presencia e interacción con los seres y fenómenos. Creamos la otredad en la interacción, construimos saberes cuando nuestra experiencia se da en el saber; nuestra estancia es una permanencia generativa de acciones, creaciones y sentidos (Ingold, 2016; Carvalho & Steil, 2018).

En las interacciones que tenemos en el medio construimos y consensuamos significados particulares que solo son parte de nuestro devenir (Maturana 1995, 2001). Cuando decimos literatura en las salas de clases, nuestros estudiantes activan la memoria autobiográfica y ubican en sus experiencias la cantidad de interacciones que han sostenido con la palabra evocada: controles de lectura, idas al teatro, métricas, marcos narratológicos, listas de autores...lo que activamos en el discurso es, finalmente, su experiencia con la literatura y la forma en que se relacionan-y han relacionado- con ella. Desde esta perspectiva, los sentidos y significados de cualquier objeto o relación serían construidos de modo particular por cada individuo como resultado de su historia interaccional; al no existir dos historias de interacción exactamente iguales, no sería posible tampoco encontrar construcciones de sentido idénticas, por lo tanto, aquello sin antecedentes en nuestras historias interaccionales no tiene existencia en nuestra experiencia de consensos.

La urgencia del yo observador-creador para la Educación Literaria se corresponde con la urgencia del observador, constitutivamente diverso, que es contenido de la experiencia y continente de la posibilidad de expresarlo como condición previa al encuentro; no como reacción como sino acción posibilitadora del fenómeno didáctico, a partir de su flujo de *“coordinaciones recursivas de sentires, emociones y haceres en que se participa”* (Maturana & Dávila, 2015, p.65). Cuando escribimos la experiencia, inscribimos la emoción; estas emociones son nominadas según los consensos que la misma experiencia, en presencia de otro u otra, nos permitió significar; de este modo, al escribir nuestra historia de amor, escribimos la pasión con los significados que la coordinación de sentires y haceres de la experiencia nos permite significar.

La relación con otras obras literarias nos será posible si la condición de encuentro emerge desde la experiencia hacia la obra y no desde la lectura hacia la comprensión, pues, los significados nos serán observables si nos es posible establecer circuitos

conversacionales desde aquello que es coherente con nuestra historia sensorial, operacional o relacional, lo que supone, a su vez, distinguir actuando en el lenguaje, conversando con las obras no en tanto textos, sino en tanto experiencia humana de un otro que siente y experimenta como siento y experimento: *“el observador, en su operar como ser humano haciendo lo que hace, no opera ni puede operar fuera del dominio de las coherencias sensorio-operacionales que posee”* (Maturana & Dávila, 2015, p. 162).

Discusión y posicionamiento: la urgencia de un observador-creador

En suma, la didáctica que defendemos es un desplazamiento de la relación epistemológica del sujeto conocedor hacia un sujeto que es contenido y continente, es decir, que no opera captando información del medio, sino que utiliza su patrimonio experiencial para vincularse con otras formas de producir cultura y conocimientos. Apela a la diversidad constitutiva porque desmitifica el orden explicador de un sujeto que transfiere contenidos a un sujeto desprovisto de experiencia que opera como continente; porque relativiza el peso de las disciplinas teóricas como objetividad ontológica y las propone como campos interaccionales que dialogan con las agencias e historias de interacciones sensorio-operacionales de los sujetos.

En este marco de sentido afirmamos al sujeto que aprende como centro del núcleo didáctico, insistiendo en la recuperación de su historia como disposición independiente (Obando Olaya, Villagrán Venegas & Obando Olaya, 2018), en la capacidad de criticar, autocriticarse y crearse en la experiencia, es decir, la capacidad de ser objeto y sujeto de conocimiento (Solís, 2018). Pensamos que una educación para el progreso homogéneo requiere explicar el mundo para posicionar verdades y parametrizar los campos de acción, por el contrario, una educación para todos y todas requiere avanzar en dos sentidos: validar el patrimonio experiencial y diseñar experiencias de aprendizaje reflexivas, creativas, críticas y autocríticas; propiciando la revisión del sí mismo en relación a lo diverso y avanzando hacia la imaginación narrativa como forma de aproximación a los otros (Nassbaum, 2016).

Lo que proponemos una dimensión didáctica que comprenda la literatura como espejo de la condición humana (Morin, 2001) y que, en consecuencia, valide las prácticas de imaginación narrativa. Entenderemos la literatura como el resultado experiencial de los sujetos, donde los textos, en tanto productos, inscriben pasiones, sufrimientos, alteraciones y reflexiones de otros y otras, como cuerpos, signos, lugares y deseos que somos nosotros. Para Holroyd (2011) la literatura es una biografía inconclusa de la humanidad, pues, da cuenta del espacio interaccional entre el yo y la estancia, es decir, entre la grafía como fenómeno emergido de la experiencia (vida, bio) de un yo (auto) (Miraux, 2005).

Si las obras literarias son obras de arte que transmiten ideas, afectos y pasiones de los sujetos en su relación con los fenómenos del mundo, además de guñar espacios culturales e históricos (Lince Campillo, 2013), las prácticas literarias didactizadas debiesen propiciar el encuentro no entre obra y lector, sino, entre dos agencias que sienten, experimentan y expresan su mundo a otro: la lectura y escritura literaria son un encuentro en el que los sujetos fundan relaciones de sentido con los textos y se reconocen a sí mismos como portadores y creadores de relatos. Si las obras literarias están plagadas de la experiencia de un yo, en tanto emoción, pasión, crítica, desgarró; y el mundo que

experimentamos es un holograma de los textos, el discurso literario, entonces, en tanto metáfora de humanidad, es una experiencia inicialmente autobiográfica.

Los espacios autobiográficos han permitido acceder a escrituras históricas que enriquecen el campo literario, ya sea con relatos de viaje, experiencias místicas o comprensión de marcos culturales (González Otero, 2017; Arfuch, 2016). En ciencias sociales, las escrituras del yo han permitido materializar el giro subjetivo con propuestas auto-etnográficas y estudios biográfico-narrativos, cuya finalidad, en tanto ruptura de una racionalidad instrumental y técnica, es situar a los sujetos como marco de sentido en su presencia compleja, relacional y situada (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001; Bolívar, 2014; Feixa, 2018). Diversos acercamientos educativos señalan que al escribir sobre nuestras vidas en espacios de socialización didáctica, no solo se aprende de nosotros mismos, sino, además, se construye la otredad como fuente epistémica, girando sobre un espiral de acercamientos entre la alteridad y la mismidad (Delory, 2014; Josso, 2014; Strong-Wilson, 2015; Byram et al, 2009; Méndez García, 2016; Ramos & Serrano, 2017).

Como hemos argumentado, la experiencia que construimos mediante la generación de lenguaje es nuestra verdad en el mundo y constituye nuestra historia de interacciones. Consideramos que una didáctica para la inclusión, necesariamente, debe posicionarse desde la observación del observador; escribir, por ejemplo, algún episodio crítico de nuestra vida, o un relato cronológico de la misma (Bolívar, 2001), permite poner en primer plano la estancia del sujeto y su relación con las cosas. El observador, entonces, en tanto ruido, desestabiliza la explicación y subvierte la presentación externa de la experiencia humana porque es su propia humanidad un relato posible; esta lógica testimonial de la escritura se hace cargo de la urgente necesidad de situar la voz del yo, siempre polifónica de experiencias con otros, como invitación a hallarse en el sí mismo y en la alteridad (Beverley, 2013).

La apertura escritural autobiográfica retoma las líneas centrales de la argumentación: la verdad ontológica no nos es asequible, por lo tanto, no es posible su transferencia explicadora, solo es viable la posibilidad de expresar nuestra observación y nuestra experiencia con los fenómenos del mundo, en tanto condición germinal para el encuentro literario. Como hemos señalado, si la literatura es resultado de la observación de un sujeto, con este acto fundacional autobiográfico, los autores-estudiantes generan la misma condición de acceso al encuentro: su devenir significacional está textualizado como narrativa sensible de la observación y la experiencia.

¿Qué dimensiones del yo descubre la revisión autobiográfica?, ¿qué aprendizajes puede obtenerse de uno mismo al mirarse?, ¿qué personas o lugares fueron y siguen siendo relevantes? Preguntas como las anteriores, permiten evaluar la narración del yo y situar la lectoescritura como práctica crítico-interpretativa de sí mismo (Sánchez Lara, 2017). Las dimensiones de la lectura que proponemos deben dar cuenta de procesos de autoconocimiento, emoción, autopresentación; caracterización de agentes relevantes, reflexión sobre hitos centrales, aprendizajes respecto a la autoevaluación del relato y proyecciones desde la experiencia evocada (Sánchez Lara & Sereño Ahumada, 2018).

La lectura, vista así, se transforma en un ejercicio para la diversidad: el contenido por conocer es la ruta del sujeto, el viaje introspectivo hacia la memoria, la mirada dirigida al contexto en que se construyen las experiencias: leer es apropiarse y abrazar los signos que se reúnen en la interpretación de lo que somos. Cuando leemos la propia historia, asistimos al concierto de voces que nos constituyen; se suspende la obra como portadora

de significados y al lector como intérprete: el significado ocurre en el momento mismo de la lectura como acto transactivo (Rosenblatt, 1996). En efecto, ya no hay un escolar leyendo una obra, sino, un observador-creador estudiándose a sí mismo, infiriendo y relevando su pasado, interpretando su presente desde los códigos de significación que ella o él han escogido para textualizarse en el mundo.

Educar la mirada, como antes señalamos, es educar la revisión del ruido, del sujeto del caos: el mundo complejo de viaje al propio relato no requiere explicaciones, pues, nada de lo externo (en tanto discurso explicado) dará cuenta de los cambios en la estructura narrativa-experiencial de los sujetos; tan solo su mirada escrutadora y la revisión de la propia estancia emocional podrán promover nuevas significaciones. ¿Y si ahora relatamos algún hito biográfico, de los recién escritos y auto-observados, sumando un escenario nuevo, por ejemplo, el mismo hecho en una isla desolada, con un clima lluvioso y un frío estremecedor?, ¿si tuviéramos que escribir un poema a alguno de los sujetos que estuvieron presentes en el hecho autobiografiado?

Las lecturas del yo son lecturas de la emoción y la experiencia. Los estados emocionales, a su vez, posibilitan interconexiones que favorecen producciones creativas (Aranguren, 2013; Boyano & Mora, 2015). La creación escrita desde la creación autobiográfica opera transformacionalmente en el sujeto: confrontación, autoexamen y evaluación de sí, para reformular, elaborar o sustituir la relación experiencia-emoción (Howie & Bagnall, 2013; Howe & Wig, 2017). La creación, así concebida, es producto del propio reconocimiento emocional de la experiencia que, combinado o modificado, permite elaborar discursos textuales o transtextuales, orales o escritos, que recuperan la historia de interacciones previas. Este acto, didácticamente pensado para la inclusión, nuevamente comprende al estudiante, observador-creador, como figura central del circuito estético literario; no es alguien leyendo lo que otro ha escrito, es alguien que retomó su experiencia, la leyó y escrutó, la transformó y posicionó como discurso emocional en el plano recursivo de la experiencia literaria.

De esta manera, las obras y los lectores no son objetos independientes (como apuntamos desde la Base Curricular), mucho menos, relatos explicables de experiencia humana; las obras y los lectores son una unidad emergida de la observación experiencial textualizada, es decir, la condición de encuentro entre obra, autor y experiencia. Si ahora se lee textos que establezcan relaciones temáticas o intereses nacidos de la lectura autobiográfica, podrá generarse relaciones intertextuales y emocionales entre el yo autor, la obra humanizada y participación cultural. Leer obras no sería leer a un otro lejano, constatar la experiencia y reaccionar al contenido, sino, observar a alguien que, al igual que el estudiante, observador y creador, catalizó experiencias desde espacios autobiográficos.

Mendoza Fillola (2011) propone, en toda lectura, asumir la presencia de dos intertextualidades: la que ocurre en el texto como diálogo de obras concretas, ya sea por alusión, transformación, inclusión o contrastes (intertexto discursivo), y la que ocurre en el lector, toda vez que reconoce conexiones entre obras. Este reconocimiento emerge de las experiencias de significado y se denomina intertexto lector. Si el ejercicio interpretativo es en la relación biografía como catalizador-obra creada como producto de la catalización, ambos intertextos se funden en la relación de un autor con sus propias obras, lo cual daría cuenta de un espiral literario que gira en torno a los y las estudiantes como autores y productores de cultura, ergo, de saberes. La interacción obra y lector, en esta perspectiva, pondrá en juego no solo las capacidades de interpretación, sino, además, las “*experiencias personales, sus miedos, sus deseos, su capacidad de imaginar, sus recuerdos*” (Sanjuán, 2014, p.167), es

decir, el intertexto vital de quien lee lo que escribe, a su vez, de quien evoca una experiencia emocional y construye una nueva disposición en la lectura actualizada de su historia. La escritura autobiográfica es una experiencia didáctica finita que activa la posibilidad infinita de hallarse uno mismo.

Al postular una narración del yo como condición de encuentro, asumimos al sujeto como ruido que desestabiliza la pretensión homogénea, toda vez que el triángulo clásico de observador, ambiente y organismo se concibe como una circularidad que posiciona al sujeto como centro y atribuye a su campo experiencial los discursos que pretenden ser explicados. Si el conocedor escribe su estancia en el mundo y su forma de relacionarse con los fenómenos y los otros, se establecerá un proceso de operaciones experienciales-perceptuales desde el sí mismo, es decir, desde su estructura constitutiva (Maturana & Varela, 2003).

Las precisiones respecto a la comprensión de la diversidad poseen un sustrato epistemológico insoslayable, donde lo diverso no es un déficit sino una condición. En consecuencia, afirmamos que las formas de acercarnos al conocimiento están mediadas por la construcción heterogénea dentro de las interacciones que ocurren en la cultura; comprender la escuela desde esta mirada, es comprender que todos poseemos narraciones por contar. Tener en cuenta, entonces, en los actos pedagógicos, tanto los contextos y las historias personales, como los modos de producir cultura, no es una opción, sino, una obligación (del Pino Tortonda, Barriga Galeano & González Correa, 2019).

Pensar la diferencia es situarse, como hemos dicho, en los obstáculos epistemológicos entre cómo se concibe lo periférico y lo sustantivo; el sustrato fundamental de la diversidad es la invisibilización del otro en una cultura occidentalizada y colonial que produce y reproduce oscureciendo la historia experiencial. Reconocemos el colonialismo y las relaciones de poder, junto con ello, una exclusión fundante: la del relato explicador. Pensamos que ninguna práctica inclusiva es tal, si desconsidera elementos propios de la constitución de los seres humanos: su experiencia y su relato. Nuestra propuesta de lo diverso se sitúa, justamente, en esas dos dimensiones fundamentales: la estancia y la narrativa personal como subversión epistemológica. En ese sentido, la relación con la literatura que defendemos es de inmersión, reflexión, modernización y textualización (Zabka, 2016), vale decir, sumergidos en la emoción de la experiencia autobiográfica, reflexionamos, catalizamos y mediamos formas de construcción discursiva que nunca existen por fuera de quien escribe ni de las interacciones que posee. Modernizar, en este sentido, es traer la experiencia personal y la obra a un mismo plano de espacio y tiempo para evaluarse y mirarse en relación especular.

Conclusiones

En el artículo reflexionamos en torno a la interrelación del sujeto que enseña, el que aprende y el contenido a enseñar, desde dos perspectivas centrales: la concepción del observador en tanto sujeto constitutivamente diverso y la observación como fenómeno experiencial, teniendo como principal objetivo discutir los discursos explicadores y proponer la escritura autobiográfica como acto germinal para la relación entre literatura, educación y diversidad.

Tras constatar que el sentido de lo literario en la Base Curricular de Lengua y Literatura presentó dos ideas relevantes: 1.- la literatura es fuente de comprensión humana y de sí mismo y 2.-la noción de encuentro, entre obra y lector, supone la reacción de quien

lee para generar su propia significación y crear nuevas ideas, podemos concluir que: dentro del núcleo didáctico, el rol de explicador se transforma en una barrera para la inclusión, toda vez que con su enunciación inhabilita la agencia y estancia experiencial del sujeto diverso. Por otro lado, concluimos que el observador construye conocimiento cuando está en la observación, porque participa del circuito de consensos que solo es posible en su estructura operacional, sensorial y relacional, a razón de lo que, insistimos, la escritura autobiográfica textualiza la estancia, da cuenta de las historias interaccionales, releva la experiencia y genera las condiciones para el encuentro literario.

Desde esta perspectiva, los sentidos y significados de cualquier objeto o relación serían contruidos de modo particular por cada individuo como resultado de su historia. Lo anterior permite concluir que, si la literatura, en tanto producto y práctica social, es concebida como explicación externa a quienes la observan, la recepción exigirá reacciones y no acciones desde la experiencia interaccional. Por el contrario, postulamos que es necesario construir el encuentro literario con la experiencia como acto inaugural y no como reacción post-lectora, ya que, ninguna experiencia didáctica que inhabilite la voz diversa del observador podrá producir relaciones profundas de significado.

Finalmente, asumimos que el trabajo, como cualquier aproximación discursiva, no entrega todas las respuestas y genera aperturas a otros espacios de indagación respecto a cómo problematizar los currículos monoculturales, cómo considerar el diálogo entre reacción y acción en otras prácticas textuales, cómo profundizar en las acciones pedagógicas para el desarrollo de la experiencia creativa y de las aproximaciones al fenómeno de recepción. Sobre todo, pensamos pertinente profundizar, en posteriores trabajos, cómo desarrollar la metáfora de la explicación ampliando su alcance a los tipos de interacción áulica, los tipos de evaluación y los propios diseños curriculares. Asumimos, además, como desafío, la relevancia de cuestionar, desde todas las miradas posibles, la necesidad de avanzar hacia una imaginación narrativa en la clase de lengua y literatura que posicione al otro, siempre diverso, como un observador-creador con relato y agencia.

Referencias bibliográficas

- Abreu, O., Rhea, S., Arciniegas, G., & Rosero, M. (2018). Objeto de Estudio de la Didáctica: Análisis Histórico Epistemológico y Crítico del Concepto. *Formación universitaria*, 11(6), 75-82. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000600075>
- Altamirano Flores, F. (2016). Didáctica de la literatura: ¿Cómo se contagia la literatura?. *La Palabra*, (28), 155-171. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/laplb/n28/n28a11.pdf>
- Altamirano Flores, F. (2018). Didáctica de la literatura: técnicas didácticas de la estrategia del modelado estético. *La Palabra*,(32), 167-180. DOI: <https://doi.org/10.19053/01218530.n32.2018.8172>.
- Álvarez Angulo, T. & Ramírez Bravo, R. (2010). El texto expositivo y su escritura. *Revista Folios*, (32), 73-88. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/3459/345932035005.pdf>

- Aranguren, M. (2013). Emoción y creatividad: una relación compleja. *Suma Psicológica*, 20 (2), 217-230. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134229985007>
- Arfuch, L. (2016). Subjetividad, memoria y narrativas: una reflexión teórica y política en el campo de la educación. *Revista Internacional de Investigación en Educación*, 9(18), 227-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.m9-18.smn>
- Ballester, J. & Ibarra, N. (2017). La educación lectora, literaria y el libro en la era digital. *Revista Chilena de Literatura*, (94), 147-171. Recuperado de <https://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/44978/47060>
- Ballester, J. e Ibarra, N.(2015). La formación lectora y literaria en contextos multiculturales. Una perspectiva educativa e inclusiva. *Teor. Educ*, 22, (2),161-183. Disponible en <http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/teoredu2015272161183>
- Barrero, A. & Rosero, A. (2018). Estado del Arte sobre Concepciones de la Diversidad en el Contexto Escolar Infantil. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*,12(1), 39-55. Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rlei/v12n1/0718-7378-rlei-12-01-00039.pdf>
- Beverley, J. (2013). Testimonio, subalternidad y autoridad narrativa. En Denzin, N. y Lincoln, Y. (Comps). *Manual de investigación cualitativa. Volumen III. Estrategias de investigación cualitativa* (343-360). Barcelona: Gedisa Editorial.
- Bolaños Vivas, R. (2017). El Problema del Conocimiento y la Educación desde las Tendencias Filosóficas Analíticas. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (22), 35-54. DOI: <https://dx.doi.org/10.17163/soph.n22.2017.01>
- Bolívar, A. (2014). Las historias de vida del profesorado: Voces y contextos. *RMIE*, 62 (19), 711-734. Disponible en <http://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/203/203>
- Bolívar, A., Domingo, J. & Fernández, M. (2001). *La investigación biográfica narrativa en educación. Enfoque y métodos*. Madrid: La Muralla.
- Bolívar, A., & Rosel, M. (2011). La didáctica en el núcleo del mejoramiento de los aprendizajes. Entre la agenda clásica y actual de la Didáctica. *Revista Perspectiva Educativa*,2 (50), 3-26. Recuperado de <http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/viewFile/38/18>
- Boyano, J. & Mora, J. (2015). Estado de ánimo y memoria autobiográfica: efectos sobre la intensidad de los recuerdos escolares. *Anales de Psicología*, 31 (3), 1035-1043. DOI <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.32.1.155201>
- Byram, M., Barrett, M., Ipgrave, J., Jackson, R. & Méndez García, M. C. (2009). *Autobiography of intercultural encounters*. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Recuperado de http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_en.asp
- Carrasco, I. (2005a). Literatura chilena: canonización e identidades. *Estudios filológicos*, (40), 29-48. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0071-17132005000100002>

- Carrasco, I. (2005b). Literatura intercultural chilena: proyectos actuales. *Revista chilena de literatura*, (66), 63-84. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22952005000100004>
- Carvalho, I. & Steil, C. (2018). Diálogos con Tim Ingold. Diferentes aportes en el ámbito de la antropología fenomenológica. *Tópicos del seminario*, (39), 101-124. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-12002018000100101&lng=es&tlng=es
- Cerrillo, P., & Sánchez-Ortiz, C. (2017). Educación y competencia literarias (sobre la formación del lector literario). *Revista Literatura em Debate*, 11(21), 6-19. Disponible en <http://revistas.fw.uri.br/index.php/literaturaemdebate/article/view/2703/2282>
- Compagnon, A. (2008). *¿Para qué sirve la literatura?*. Barcelona: Acantilado.
- del Pino Tortonda, A., Barriga Galeano, E., & González Correa, R. (2019). Hacia una escuela inclusiva: perspectiva de género y literatura. *Polyphonia. Revista de Educación Inclusiva*, 3 (1), 66-76. Disponible en <http://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/126>
- Delory. C. (2014). Experiencia y formación. Biografización, biograficidad y heterobiografía. *RMIE*, 62 (19), 695-710. Disponible en <http://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/202/202>
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Dueñas, J. (2013). La educación literaria. Revisión teórica y perspectivas de futuro. Didáctica (Lengua y Literatura), *Publicaciones Universidad Complutense*, 25, 135-156, DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_DIDA.2013.v25.42239
- Feixa, C. (2018). *La imaginación autobiográfica. Las historias de vida como herramientas de investigación*. Barcelona: Gedisa.
- Gergen, K. (2016). *Construir la realidad. El futuro de la psicoterapia*. Barcelona: Paidós.
- Gergen, K. (2007). *Construccionismo social aportes para el debate y la práctica*. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- González Otero, A. (2017). El diario: La escritura autobiográfica en su dimensión sociocultural y sus posibilidades cognoscitivas y creativas. *La Palabra*, (30), 151 – 167. DOI: <https://doi.org/10.19053/01218530.n30.2017.6961>
- Holroyd, M. (2011). *Cómo se escribe una vida. Ensayos sobre biografía, autobiografía y otras acciones literarias*. Buenos Aires: La bestia equilátera.
- Howe, L., & Wig, A. V. (2017). Metacognition via creative writing: dynamic theories of learning support habits of the mind in 21st century classrooms. *Journal of Poetry Therapy*, 30(3), 139–152.
- Howie, P. & Bagnall, R. (2013). A beautiful metaphor: Transformative learning theory. *International Journal of Lifelong Education*, 6 (32), 816–836.
- Ibarra, N., & Ballester, J. (2014). La construcción de la identidad a través de la adopción intercultural en la literatura infantil y juvenil contemporánea. *Revista Diacrítica*, 28(3),

- 103-120. Disponible en http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0807-89672014000300013&lng=es&tlng=es
- Illas, W. (2014) Aproximación epistémica a la educación literaria. *Revista UPEL*, 1 (18), 103-119. Recuperado de: <http://revistas.upel.edu.ve/index.php/educare/article/view/1871>
- Illas, W. (2017). La educación literaria en el contexto de la construcción curricular para el sistema educativo venezolano(*) *ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC*, 20 (11), 56-65. Recuperado de <http://arje.bc.uc.edu.ve/arj20/art05.pdf>
- Ingold. T. (2016). La creatividad que se experimenta. *Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio. Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. Arquitectura. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Alicante*, (5). Disponible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61629/6/I2_05_01.pdf
- Josso, M. (2014). Proceso autobiográfico de (trans)formación identitaria y conocimiento de sí. *RMIE*, 62 (19), 735-761. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000300005
- Larrosa, J. (2006). “Sobre la experiencia”, *Revista Aloma. Filosofía de l'educació*, 19, 87-112. Disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2201318>
- Leiva Olivencia, J.J. (2017). La Escuela Intercultural hoy: reflexiones y perspectivas pedagógicas. *Revista Complutense de Educación*, 28 (1), 29-43. DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n1.48589
- Lince Campillo, Rosa María. (2013). La relación de poder entre el intérprete de la vida y su texto: la literatura como narración de experiencias históricas. *Estudios políticos (México)*, (30), 11-30. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162013000300002&lng=es&tlng=es
- Mansilla Torres, S. (2003). *La enseñanza de la literatura como práctica de liberación. Hacia una epistemología crítica de la literatura*. Santiago: Editorial cuarto propio.
- Mansilla Torres, S. (2006). Literatura e identidad cultural. *Estudios filológicos*, (41), 131-143. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0071-17132006000100010>
- Masschelein, J. (2010) Educating the gaze: the idea of a poor pedagogy. *Ethics and Education*, 5(1), 43-53. DOI: [10.1080/17449641003590621](https://doi.org/10.1080/17449641003590621)
- Maturana, H. (1995). *La realidad: ¿Objetiva o Construida?*. *Fundamentos biológicos de la realidad*. Barcelona: Anthropos.
- Maturana, H. (2001). *Emociones y lenguaje en educación y política*. Santiago: Dolmen.
- Maturana, H. & Varela, F. (2003). *El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano*. Buenos Aires: Lumen Ediciones.
- Maturana, H. & Dávila, X. (2015). *El árbol del vivir*. Santiago, Chile: MVP Editores.

- Meillassoux, Q. (2015). *Después de la finitud. Ensayo sobre la necesidad de la contingencia*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Méndez García, M. del C. (2016). Intercultural reflection through the Autobiography of Intercultural Encounters: students' accounts of their images of alterity. *Language and Intercultural Communication*, 17(2), 90–117. DOI:10.1080/14708477.2016.1159693.
- Mendoza Fillola, A. (2011). La formación receptora: análisis de los componentes del intertexto lector. *Tarbiya*, 41, 53-69. Disponible en <https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7133/7497>
- Ministerio de Educación (2016). *Bases curriculares 7º a 2º medio. Lengua y literatura*. Disponible en <https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-120183.html>
- Miroux, J.P.(2005). *La autobiografía. Las escrituras del yo*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Mondaca Rojas, C. & Sánchez Espinoza, E. (2018). Educación intercultural, atención a la diversidad y calidad de la formación inicial docente. *Diálogo andino*, (57), 3-8. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812018000300003>
- Mora Olate, M. (2018). Política educativa para migrantes en Chile: un silencio elocuente. *Polis (Santiago)*, 17 (49), 231-257. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682018000100231>
- Morin, E. (1984). *Ciencia con consciencia*. Barcelona: Anthropos.
- Morin, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
- Morin, E. (2001). *La mente bien ordenada*. Barcelona: Seix Barral.
- Munita, F. (2017). La didáctica de la literatura: hacia la consolidación del campo. *Educação e Pesquisa*, 43(2), 379-392. DOI: <https://dx.doi.org/10.1590/s1517-9702201612151751>
- Munita, F. (2018). El sujeto lector didáctico: “lectores que enseñan y profesores que leen”. *Álabe*, 0(17), 1-19. DOI:<http://dx.doi.org/10.15645/Alabe2018.17.2>.
- Nussbaum, M. (2016). Educación para el lucro, educación para la libertad. *Nómadas*, (44), 13-25. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502016000100002&lng=en&tlng=es
- Obando Olaya, E., Villagrán Venegas, N., & Obando Olaya, E. L. (2018). La redefinición del sujeto cognoscente: el acto de intelección en cuanto conocimiento. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, 25(2), 89-109. DOI: <https://doi.org/10.17163/soph.n25.2018.02>
- Ocampo, A. (2014). Consideraciones epistemológicas para una educación inclusiva. *Investigación y Postgrado*, 29 (2), 83-111. Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/658/65848281005.pdf>

- Ocampo, A. (2017). Pensar heterotópicamente la Educación Inclusiva. *Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva*, 1, 15-21. Disponible en <https://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/15-21/2>.
- Ocampo, A., & López-Andrada, C. (2019). Políticas culturales y construcción de ciudadanía: ámbitos críticos para una justicia social. *Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva*, 3 (1), 78-103. Disponible en <http://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/120/pdf>
- Quilaqueo, D. & Sartorello, S. (2018). Retos epistemológicos de la interculturalidad en contexto indígena. *Alpha (Osorno)*, (47), 47-61. DOI: <https://dx.doi.org/10.32735/s0718-220120180004700163>
- Ramos, J. & Serrano, J. (2017). La escritura autobiográfica de jóvenes y adultos en educación superior. *Rev. Bras. de Educ. de Jov. e Adultos*, 10 (5), 77-89. Disponible en https://www.google.com/search?q=La+escritura+autobiogr%C3%A1fica+de+j%C3%B3venes+y+adultos+en+educaci%C3%B3n+superior&rlz=1C1SQJL_esCL831CL831&oq=La+escritura+autobiogr%C3%A1fica+de+j%C3%B3venes+y+adultos+en+educaci%C3%B3n+superior&aqs=chrome..69i57j69i59j69i64.383j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Rancière, J. (2007). *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Buenos Aires: libros del Zorzal.
- Rosenblatt, L. (1996). “La teoría transaccional de la lectura y la escritura”. En Flower, L. y Hayes, J. (Comps). *Textos en contexto*. Los procesos de lectura y escritura (6-62). Buenos Aires, Argentina: Lectura y vida. Recuperado de https://isfd87-bue.infed.edu.ar/sitio/upload/Flowers_y_Hayes.pdf
- Sánchez Lara, R. (2017). La escritura narrativa como práctica crítico-interpretativa del yo: un aporte a la educación literaria desde el aula universitaria. *Revista Innovación y Desarrollo Profesional Docente*, 2, 62-74. Disponible en <http://educacion.ucsh.cl/wp-content/uploads/Revista-FED-N%C2%B02-Espe%C3%B1ol.pdf>.
- Sánchez Lara, R. & Sereño Ahumada, F. (2018). La familia y su potencial didáctico: una propuesta inicial desde la escritura narrativa autobiográfica. En Brito, S., Basualto, L., Lizana, R. (Comps) (2018). *Las familias en la construcción de un proyecto felicitante en una sociedad compleja. Desafíos, contextos y experiencias* (93-114). Santiago, Chile: Ediciones UCSH. Recuperado de <http://portalius.org/wp-content/uploads/2018/11/Las-familias-en-la-construcci%C3%B3n.pdf>
- Sanjuán, M. (2014). Leer para sentir. La dimensión emocional de la educación literaria. *Imposibilia*, 8, 155-178. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5372192>
- Solís, L. (2018). El hecho fenomenológico del sujeto y el objeto en el aprendizaje. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, 25(2), 131-156. DOI <https://doi.org/10.17163/soph.n25.2018.04>
- Stefoni, C., Stang, F., & Riedemann, A. (2016). Educación e interculturalidad en Chile: Un marco para el análisis. *Estudios internacionales. (Santiago)*, 48(185), 153-182. DOI: <https://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2016.44534>

Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

Literatura, diversidad y educación: la urgencia de un observador-creador desde la escritura autobiográfica

Sánchez Lara, R.

Vol.3, Núm.2, págs. 236-254 / ISSN: 0719-7438

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

- Strong-Wilson, T. (2015). Phantom traces: exploring a hermeneutical approach to autobiography in curriculum studies. *Journal of Curriculum Studies*, 47(5), 613–632. DOI: [10.1080/00220272.2015.1049298](https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1049298)
- Tubino, F. (2014). El trasfondo epistémico de los conflictos interculturales. *Contextualizaciones Latinoamericanas* . 6, 11, 1-5. Disponible en <http://revistascientificas.udg.mx/index.php/CL/article/view/2762>
- Tubino, F. (2016). Los sentidos del interculturalismo latinoamericano y la utopía dialógica. *Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana*, (33), 69-77. Disponible en <http://qellqasqa.com.ar/ojs/index.php/cuyo/article/view/283>
- Walsh, C. (2010). “Interculturalidad crítica y educación intercultural”. En J. Viaña, L. Tapia & C. Walsh (Eds.), *Construyendo Interculturalidad Crítica* (75-96). Bolivia: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello. Disponible en <https://aulaintercultural.org/2010/12/14/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural/>
- Zabka, T. (2016). Literary Studies: A Preparation for Tertiary Education (and Life Beyond). *Changing English*, 23(3), 227–240. DOI:10.1080/1358684x.2016.1203618.

Cómo citar este trabajo

Sánchez, R. (2019). Literatura, diversidad y educación: la urgencia de un observador-creador desde la escritura autobiográfica. *Polyphōnia. Revista de Educación Inclusiva*, 3 (2), 236-254. Disponible en: <http://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/143>

Perfil académico

Ricardo Sánchez Lara. Profesor de Lengua y Literatura, Magíster en Currículum y Doctorante en Educación. Sus líneas de investigación son: Didáctica de la Escritura, Educación Literaria y Currículum escolar. Ejerce docencia de pre y post-grado, en temáticas asociadas a: Didáctica, Escritura Académica y Escritura Creativa.